

Le diatomee: importanti sentinelle dell'inquinamento dei fiumi

AUTRICE

Elisa Falasco

*Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino, via
Accademia Albertina 13, 10123 Torino*

Elisa.falasco@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quarta elementare Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese Istituto Comprensivo Pinerolo 2 Primaria Tonello di S.Secondo di P.lo, Istituto Europeo Internazionale Statale Altiero Spinelli (Torino)

Il fiume scorreva tranquillo sopra il mio guscio... ma andiamo con ordine: vi state chiedendo chi sono? Mi chiamo *Gomphonema coronatum* e sono una diatomea, un'alga microscopica: il ricercatore che mi ha descritto mi ha dato questo nome perché è come se avessi una corona in testa! Insieme ad altre diatomee, vivo in tutti i fiumi del pianeta dove produco ossigeno, proprio quello che serve anche a voi per respirare! Modestamente, sono uno degli organismi viventi più belli che esistono... lo diceva anche il buon vecchio Darwin!

Il mio corpo è avvolto da una specie di guscio esterno protettivo fatto di silice, che si chiama frustulo, tutto ricamato con bellissime ornamentazioni. Vivo in grosse comunità insieme a sorelle della mia stessa specie, identiche a me, ma anche insieme a parenti più lontani con forme molto diverse dalle mie. Noi diatomee siamo perlopiù invisibili ad occhio nudo, e ci potete osservare bene solo al microscopio: le più piccole di noi sono lunghe 2µm, le più grandi sono grosse come il diametro di un capello (circa 500µm). Si narra che in tutto il mondo esistano più di 200.000 specie di diatomee, tutte diverse una dall'altra: pensate a quanta biodiversità! Nei fiumi, formiamo il perifiton, quella patina

marroncina che riveste le pietre depositate sul fondo e che le rende scivolose quando provate ad attraversarli. Come possiamo vivere tranquille in un fiume, dove la corrente scorre a volte impetuosa? Beh, ognuna di noi ha adottato col tempo alcune strategie per ancorarsi al substrato. Ci sono diatomee che vivono completamente sdraiate e sono molto idrodinamiche, altre producono una sorta di filo appiccicoso che le fissa alla superficie dei ciottoli (proprio come Spiderman!), le più fortunate possono muoversi cercando riparo quando necessario. Le nostre comunità non sono sempre uguali: alcune sono composte da specie sensibili e delicate, a volte addirittura minacciate di estinzione a causa dell'azione dell'uomo; altre comunità sono invece molto resistenti, formate da specie che riescono a sopravvivere anche in caso di inquinamento.

IL FRUSTULO,
di diverse forme e
dimensioni, è una piccola
scatola di silice con una
base ed un coperchio, che
si incastrano
perfettamente una
nell'altra.

All'interno del frustulo si
trovano il citoplasma e i
vari organelli cellulari
indispensabili per la
sopravvivenza

Il frustulo può avere sulla
sua superficie diverse
ornamentazioni (strie,
spine..) ed alcune
strutture di ancoraggio

Ma torniamo al mio racconto. Mi stavo lentamente muovendo all'interno del perifiton quando vedo passare una mia cara amica, *Diatoma polonica* (provate a indovinare perché si chiama così..), con le ornamentazioni tutte disordinate! Vedo poi una delle mie amiche più minute e fragili (si chiama *Fragilaria gracilis*, infatti!), che si era appena riprodotta: stava bella dritta accanto ai suoi figli frustuli, che però erano tutti storti! Per non parlare della mia vecchia prozia *Discostella stelligera*, che aveva perso quella bellissima ornamentazione centrale a forma di stella che la caratterizza! Che cosa stava succedendo?

L'ESPOSIZIONE A SOSTANZE TOSSICHE COME
ERBICIDI, PESTICIDI O METALLI PESANTI, INDUCE LA
DEFORMAZIONE DELLE DIATOMEE

In condizioni normali, durante la formazione del frustulo, la silice viene trasportata su una serie di microtubuli (una sorta di binari della ferrovia) che partono dal centro della cellula e si diramano verso la periferia. Alcune sostanze tossiche distruggono o deviano questi microtubuli: quando ciò accade, la silice si deposita a caso sulla superficie della cellula e il guscio o le ornamentazioni risultano deformati

Poi un giorno arrivò quella strana ricercatrice che va in giro per fiumi a controllare il nostro stato di salute: era stata chiamata dalla guardia forestale, che aveva osservato delle morie di pesci nel fiume in cui viviamo. Gira sempre con uno spazzolino da denti in tasca ed una provetta; gratta via dai ciottoli una piccola parte della nostra comunità e la analizza al microscopio. In questo modo riesce a capire se il fiume è sano o se c'è qualche problema. E sapete cosa ha scoperto? I contadini del campo qui di fianco al fiume, hanno usato un prodotto tossico sulle loro coltivazioni, chiamato idrazide maleica che è finito nel terreno, ed è poi passato nel fiume! È proprio questo il motivo per cui molte di noi si sono deformate!

Per fortuna la strana ricercatrice si è accorta che c'era qualcosa che non andava, ha segnalato il fattaccio alle autorità e i contadini hanno dovuto pagare una multa salatissima! Sono sicura che non accadrà più!